

Olesia MUNTEANU

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Demers formativ de eficientizare a comunicării organizaționale

Rezumat: *Articolul propune un demers conceptual-formativ privind dezvoltarea competenței de comunicare, în general, și a competenței de comunicare organizațională, în particular. Demersul se sprijină pe adevăruri axiomatice cu privire la comunicare ca activitate deosebit de importantă pentru viața omului, în măsură să asigure inserția socială a persoanei și*

randamentul ridicat al activității sale profesionale.

Cuvinte-cheie: *comunicare, comunicare organizațională, competență de comunicare, strategie/tehnică de comunicare.*

Abstract: *The given study includes a conceptual-formative approach regarding the development of communication competence, in general, and of organizational communication competence, in particular. The author relies on axiomatic truths related to communication as a particularly important activity for human life, which ensures the social insertion and performance of the person's professional activity.*

Keywords: *communication, organizational communication, communication competence, communication strategy.*

Actualitatea cercetării. În perioadele de schimbări evolutive în viața organizațiilor, comunicarea devine un element critic necesar, fiind un instrument de implementare a transformărilor, de re proiectare a proceselor interne, de adoptare a noilor strategii instituționale, precum și un context pentru dezvoltarea personală și profesională a angajaților.

Planificarea obiectivelor și a resurselor, elaborarea strategiilor, adoptarea deciziilor și declanșarea acțiunilor nu reprezintă procese liniare. Multitudinea de obiective, complexitatea intereselor și necesităților, ineditul situațiilor, reacțiile neașteptate ale oamenilor (angajaților, beneficiarilor), dar și cele ale mediului organizațional, fac ca cele mai elaborate decizii și cele mai organizate acțiuni să devină, uneori, derizorii. ”Componenta de bază a funcției de coordonare în organizație o reprezintă comunicarea, ca proces ce permite schimbul de mesaje între oameni, făcând posibilă realizarea acordului, dar și apariția dezacordului, manifestarea și impunerea puterii, la fel ca negocierea și atingerea consensului” [2, pp. 63-65].

În același timp, remarcăm faptul că problemele de comunicare ce apar inevitabil într-o organizație nu pot fi rezolvate printr-o rețetă unică sau printr-un anumit tip de reacție. Identificarea clară a obiectivelor și a necesităților organizației ține de domeniul comunicării, și nu de departamentele de marketing. Comunicarea facilitează înțelegerea aspectelor sociopsihologice și educaționale ale funcționării organizației, reconsiderarea tehnicilor utilizate, realizarea concertării și a coerenței, care sunt, de fapt, obiectivele ei majore. Astfel, comunicarea nu reprezintă un scop în sine, existența ei nu poate fi concepută în afara sprijinirii unei politici generale, orientată spre atingerea scopurilor asumate de organizație. În această situație, organizația și comunicarea trebuie privite ca instrumente complementare, și nu ca tehnici independente [Apud 4, p. 10]. Or, organizația trebuie să fie comunicantă, iar comunicarea – organizată.

Supunând analizei problemele specifice domeniului, vom căuta să oferim soluții pentru rezolvarea lor și recomandări pentru îmbunătățirea comunicării

Figura 1. Modelul pedagogic de eficientizare a comunicării organizaționale (CO – comunicare organizațională; MO – managementul organizației)

organizaționale. Scopul final constă în conștientizarea de către factorii de decizie a necesității unei mai bune pregătiri a actualilor și potențialilor manageri în domeniul comunicării și a formării abilităților de comunicare organizațională.

Crearea unui mecanism de comunicare organizațională, implementarea eficientă a acestuia, dar și formarea continuă la capitolul dat reclamă o abordare sistemică. Vorbind despre sistemul de învățare organizațională, acesta include un set de componente intra- și interdependente. Prin organizarea corectă a sistemului, componentele respective se fortifică reciproc și funcționează concertat pentru atingerea obiectivelor comune. Principalele rezultate ale organizării de calitate a sistemului de instruire în organizație sunt: adaptarea rapidă a noilor angajați; creșterea productivității și a eficienței muncii; instruirea angajaților în timpul muncii; identificarea, conservarea și sistematizarea cunoștințelor angajaților, scăderea rezistenței la schimbări; creșterea loialității angajaților și asigurarea continuității în management [5].

În vederea îmbunătățirii comunicării la nivel organizațional, a fost elaborat și propus *Modelul pedagogic de eficientizare a comunicării organizaționale* (MPECO), în măsură să constituie un program de dezvoltare organizațională, caracterizat de ciclicitate, continuitate și o anumită succesiune de parcurgere a următoarelor etape (Figura 1).

Studiul include rezultatele unei cercetări recente, efectuate în cadrul *Agenciei Servicii Publice* (ASP). Urmare analizei planurilor pentru anii 2018-2019, a fost lansată propunerea de completare a tematicilor ce vor asigura îmbunătățirea comunicării interpersonale și organizaționale la nivelul ASP, prin intervenție formativă (Tabelul 1). Programul de formare urmărește obiectivul de eficientizare a comunicării interpersonale, manageriale și organizaționale în rândul angajaților, prin activități didactice, axate pe predarea inovativă a unor conținuturi de interes comun, prin utilizarea contextualizată a unui ansamblu de metode/tehnici de comunicare, inclusiv în baza experienței personale a participanților.

Nr.	Obiective	Tematici	Forme de instruire	Metode și tehnici
1.	<ul style="list-style-type: none"> – Să identifice principiile care asigură funcționalitatea actului de comunicare; – Să determine importanța comunicării bine structurate în relația cu colegii, beneficiari, agenți economici; – Să inițieze acte de comunicare; – Să manifeste abilități de comunicare asertivă, eficiență și responsabilitate în rezolvarea sarcinilor profesionale; – Să abordeze de manieră creativă actele de comunicare organizațional 	Introducere pragmatică în teoria comunicării, în general și a comunicării organizaționale, în particular	Seminar cu elemente de training	PPT Explicația Conversația
2.	<ul style="list-style-type: none"> – Să cunoască exigențele organizației privind cultura CO; – Să analizeze diverse modele de comportamente verbale (analiza secvențelor video); – Să conlucreze cu colegii pentru actualizarea regulilor de comunicare eficientă în organizație. 	Cultura comunicării profesionale	Training	Analiza secvențelor video Debrifări Metoda Graffiti Evaluarea prin 3-2-1
3.	<ul style="list-style-type: none"> – Să cunoască în detalii cerințele față de documentele cu care se lucrează; – Să își analizeze critic competențele de lucru cu diverse documente; – Să își cultive atitudini deschise de colaborare și comunicare cu colegii la subiectul dat. 	Managementul informației scrise pentru comunicare eficientă	Atelier de scriere și dezbateri	Discuție dirijată Lucrul cu documente specifice Evaluarea pe cerc a unor documente
4.	<ul style="list-style-type: none"> – Să se antreneze în oferirea de feedback constructiv; – Să conceptualizeze strategia și stilul de comunicare; – Să identifice metodele de comunicare bazate pe interacțiune; – Să manifeste abilități pentru funcționarea eficientă a grupului și pentru îmbunătățirea relațiilor de comunicare în organizație; – Să aplice metode de comunicare organizațională, reguli și tehnici/trucuri de negociere în grup. 	Eficientizarea managementului organizațional în și prin comunicare	Atelier de comunicare	PPT Explicația Conversația Povestirea Dialogul Mini-ședințe de negociere

5.	<ul style="list-style-type: none"> – Să definească comunicarea umană și negocierea din diverse perspective; – Să actualizeze conceptul de conflict de comunicare și de management al conflictelor; – Să identifice structura și tipologia conflictelor; – Să identifice și să analizeze strategiile de prevenire și rezolvare a conflictelor; – Să deducă importanța tacticilor de negociere și mediere a conflictelor. 	<p>Abordarea managementului conflictului prin diferite strategii de comunicare</p> <p>Negocierea și medierea conflictului</p>	<p>Seminar cu elemente de training</p>	<p>PPT Explicația Conversația Studiul de caz</p>
6.	<ul style="list-style-type: none"> – Să sesizeze importanța comunicării bine structurate în relația cu colegii, beneficiari, agenți economici; – Să aplice tehnici de prevenire și diminuare a stresului; – Să gestioneze, comunicând, emoțiile și stresul la locul de muncă, respectând algoritmul de identificare a efectelor, cauzelor și soluțiilor; – Să își dezvolte abilitățile de management al stresului prin comunicare eficientă. 	<p>Strategii de asigurare a echilibrului emoțional în comunicarea cu beneficiarii</p> <p>Gestionarea stresului</p>	<p>Training psihologic</p>	<p>Chestionar de evaluare a nivelului de stres la angajați Tehnici psihopedagogice de reducere/diminuare și depășire a stresului</p>
7.	<ul style="list-style-type: none"> – Să își dezvolte deprinderi elementare manageriale și de leadership prin comunicare eficientă; – Să valorifice esența teoretică și practică a conceptelor; – Să își dezvolte atitudini de implicare responsabilă în dezvoltarea organizației, inclusiv prin comunicare eficientă la diferite niveluri. 	<p>Dezvoltarea abilităților manageriale și de leadership prin comunicare eficientă, la nivel organizațional;</p> <p>Dezvoltarea abilităților de comunicare prin tehnici de self-management și coaching</p>	<p>Seminar cu elemente de training/ atelier de comunicare</p>	<p>PPT Diagrama Venn Discuția Panel Argumente în 4 pași.</p>

Participanții la cercetare au confirmat faptul că toate tipurile de comunicare sunt proprii organizației în care își desfășoară activitatea: formală pe verticală ascendentă, formală pe verticală descendentă, formală pe orizontală și informală. S-a constatat că în instituție există o comunicare, în general, caracterizată de mai multe tensiuni și conflicte. Iar canalele principale de comunicare de care fac uz angajații sunt: documentele care circulă în interiorul și exteriorul ASP, Internetul, poșta electronică, telefonul și portalul web al instituției. Calitatea procesului de comunicare al instituției cu mass-media este considerată satisfăcătoare.

În șirul metodelor/tehnicilor aplicate în cadrul programului de formare, studiul de caz, care constă în confruntarea cu o situație reală de la locul de muncă, prin a cărei observare, înțelegere, interpretare formabilul realizează un progres în procesul de cunoaștere/formare de atitudini și abilități de comunicare, a contribuit în mod esențial la dezvoltarea abilităților de comunicare organizațională. Printre beneficiile aplicării studiului de caz, descoperite de

noi, enumerăm următoarele: dezvoltarea gândirii critice, soluționarea de probleme și luarea deciziilor, împărtășirea experiențelor reale și practice de comunicare organizațională eficientă, pe de o parte, și de relaționare interpersonală adecvată la locul de muncă, pe de altă parte.

Evaluarea eficacității demersului formativ și validarea rezultatelor obținute este o parte integrantă a învățării și a comunicării organizaționale. Or, este imposibil să construim un program de creștere și dezvoltare a angajaților, care să asigure atingerea rezultatelor optime, fără a măsura cantitativ și calitativ impactul procesului de formare [5]. Astfel, în cadrul studiului, au fost aplicate chestionarele *Stilul de comunicare* și *Climatul organizațional*, în vederea determinării evoluției nivelului de dezvoltare a competenței de comunicare interpersonală și organizațională la subiecții participanți. Chestionarul *Stilul de comunicare*, construit de S. Marcus, are obiectivul de a determina patru stiluri fundamentale de comunicare: asertiv, non-asertiv, agresiv și manipulator, iar chestionarul *Climatul organizațional*, elaborat

de C. Ticu, vizează opt factori: sarcina, structura, relațiile, motivația, suportul, conducerea, schimbarea și performanța. Analiza efectuată asupra climatului organizațional a vizat evaluarea procedurilor, strategiilor și relațiilor organizaționale așa cum sunt ele percepute de angajații plasați în departamente diferite, în posturi ierarhice diferite. Din acest chestionar, trei factori au fost supuși cercetării noastre: *relațiile, suportul și conducerea*.

Răspunsurile subiecților la chestionare au fost integrate drept variabile de tip ordinal și supuse analizei prin aplicarea testului Wilcoxon (programul SPSS) [1, p. 137]. În cadrul cercetării, s-au identificat diferențe semnificative în stilul de comunicare al subiecților până la și după parcurgerea programului de formare, precum și evoluții după parametrii *relațiile, suportul și conducerea* [3, p. 336]. Rezultatele obținute relevă următoarele: îmbunătățirea, statistic semnificativă, a competenței de comunicare (stilul asertiv până la programul de formare era stilul dominant pentru 56% dintre subiecți, după parcurgerea programului – pentru 86%, stilul agresiv înregistrând o scădere de la 11% la 3%). Subiecții au raportat o schimbare la nivelul climatului organizațional în urma participării la program: optimizarea *relațiilor* dintre angajați – procentul relațiilor foarte intense s-a ridicat de la 28% la 42%; de asemenea, s-au atestat diferențe statistic semnificative la nivelul variabilei *suportul* din partea colegilor: suportul intens/foarte intens a crescut de la 42% la 59%; iar percepția angajaților privind *conducerea* la fel s-a îmbunătățit semnificativ (de la 25% la 39%).

În concluzie: Demersul formativ, în baza modelului

pedagogic de eficientizare a comunicării organizaționale conceput și prezentat, a generat schimbări semnificative și calitative în procesul de comunicare și în relațiile dintre angajați. În cadrul programului de formare, fiecare grup de subiecți a venit cu soluții în vederea optimizării comunicării, exersând varii tehnici/trucuri de comunicare și negociere, exprimându-și, totodată, dorința de extindere a demersurilor formative de acest gen. Astfel, modelul de optimizare a comunicării organizaționale propus și-a demonstrat eficiența și a influențat pozitiv dinamica rezultatelor experimentale și randamentul comunicării interpersonale și organizaționale ale angajaților ASP.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Labăr A.V. SPSS pentru științele educației. Iași: Polirom, 2008. 347 p.
2. Niculae T., Gherghiță I., Gherghiță D. Comunicarea organizațională și managementul situațiilor de criză. București: Editura Ministerului Administrației și Internelor, 2006. 200 p.
3. Popa M. Statistică pentru psihologie. București: Polirom, 2008.
4. Comunicarea organizațională. Pe: <http://antreprenoriat.upm.ro/assets/cursuri/4/CM/avram-tripon/comunicare%20in%20organizatii.pdf> (Accesat la 06.10.2021).
5. Оценка эффективности результатов организационного обучения. Pe: https://studref.com/617574/menedzhment/otsenka_effektivnosti_rezultatov_organizatsionnogo_obucheniya (Accesat la 06.10.2021).